

Йосип Трохимович Покозі́й
(1924–2012)

24 липня 2012 року на 88-му році життя не стало Йосипа Трохимовича Покозія — почесного президента Українського ентомологічного товариства, відомого вченого у галузі сільськогосподарської ентомології, професора Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора біологічних наук, ветерана II світової війни.

Отримавши в 1950 році освіту в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В.Докучаєва, в цьому ж закладі Йосип Трохимович згодом сформувався як досвідчений вчений-ентомолог і педагог, закінчивши аспірантуру та обіймаючи різні посади, зокрема декана факультету захисту рослин. Тут він також досяг найвищої наукової й педагогічної кваліфікації, отримавши науковий ступінь доктора наук та звання професора. Набутий досвід успішно використовував у подальшій своїй роботі на посадах завідувача кафедри Кубанського сільськогосподарського інституту, потім – Української сільськогосподарської академії (1980–1992 рр.).

Неоцінений внесок Й. Т. Покозія у розвиток як ентомологічної науки, так і педагогічної справи. Свідченням тому є численні розроблені ним науково-методичні розробки і програми, рекомендації, підручники для аграрних вищих навчальних закладів, авторські свідоцтва і патенти, кількасот наукових статей, підготовлені дипломники, кандидати й доктори наук, проведені курси підвищення кваліфікації для спеціалістів аграрного виробництва та викладачів. Багато зусиль він також віддавав роботі у Спеціалізованих вчених радах НУБіП України та Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. Бойові та трудові заслуги Й. Т. Покозія отримали своє достойне визнання — це нагороди орденами та медалями, почесними грамотами.

Висока наукова кваліфікація, людяність і доброта Йосипа Трохимовича Покозія залишилися в серцях тих, хто його знав, працював разом із ним та навчався у нього.

Вчені-ентомологи, спеціалісти із захисту рослин, колеги та учні